

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

ZAMONAVIY MASHINASOZLIK VA NANOTEKNOLOGIYALAR

IN'OMJONOV OZODBEK ILYOSJON O'G'LI

ISMATOV MURODXO'JA TEMUR O'G'LI

MADAMINOV RAHIMJON ZUHRIDDIN O'G'LI

Toshkent davlat transport universiteti talabalari

Annotatsiya: Ekspertlar fikricha uchinchi ming yillik nanofan va nanotexnologiyalar asri bo'ladi. Yaqin 40-50 yil ichida nanomahsulot va nanotexnologiyaga bo'lgan biznes va iqtisod eng rivojlangan tarmoqqa aylanadi. XX asrda samolyotlar, raketalar, televizor va kompyuterlar dunyoni o'zgartirdi. Nanotexnologiyalar yordamida yaratilgan xom-ashyolar, dori-darmonlar, aloqa va xizmat ko'rsatish vositalari XXI asr yangi texnika taraqqiyotining asosi bo'ladi.

Kalit so'zlar: nanofan, nanomashina, nanotexnologiya, mikrotexnologiya, nanostruktura.

Аннотация: Эксперты полагают, что третье тысячелетие станет веком нанонауки и нанотехнологий. В ближайшие 40–50 лет наиболее развитой отраслью станет бизнес и экономика нанопродукции и нанотехнологий. В 20 веке самолеты, ракеты, телевидение и компьютеры изменили мир. Сырье, лекарства, средства связи и обслуживания, созданные с использованием нанотехнологий, станут основой для развития новых технологий в XXI веке.

Ключевые слова: нанонаука, наномашина, нанотехнология, микротехнология, nanostruktura.

Abstract: Technique, understood as a craft practice, only copies natural forms. Technology is associated with the activities of low-educated social groups, because it is far from intellectual knowledge and social technologies of managing society. Thus, according to ancient philosophers, technology is neutral with respect to culture. The concept of E. Kapp regarding the evolution of technology is known and famous.

Key words: Mimetic, evolution, concept, Perception, technocracy.

KIRISH: Ekspertlar fikricha uchinchi ming yillik nanofan va nanotexnologiyalar asri bo'ladi. Yaqin 40-50 yil ichida nanomahsulot va nanotexnologiyaga bo'lgan biznes va iqtisod eng rivojlangan tarmoqqa aylanadi. Nanobiotexnologiyalar vositasida tibbiy xizmat rivojlanadi va inson sog'lig'ini saqlashda yangi imkoniyat paydo bo'ladi, jumladan, inson tomir va to'qimalarida harakatlanib, kasallangan xujayrani topib, o'ldiradigan nanojarrohlarni yaratish ko'zda tutilmoqda. Barcha aloqa tarmoqlarini birlashtiruvchi globallashtirgan yangi aloqa tizimini o'rnatish imkoni tug'iladi.

Atomlar olamiga kirib kelganimizga 100 yildan oshganiga qaramay, uning mohiyatini endigina tushunib yetmoqdamiz. Bu haqda 1959 yili Kaliforniya texnika institutida so'zga chiqqan Nobel mukofoti sovrindori Richard Feynman shunday degan edi: "Bir kun kelib, masalan, 2000 yilda, insonlar 1960 yillargacha bo'lgan nanoolam tadqiqotlariga jiddiy qaramaganlaridan ajablanadilar". Ushbu so'zlar bugun bashoratdan haqiqatga aylandi. Zarralar olami samarasini qator davlatlar allaqachon anglab yetganga o'xshaydi. Shu sababli bo'lsa kerak, ilmnning bu yangi sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Maqolani tayyorlashda tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, induktiya va deduktiya, sinergetik attraktor, ko‘p variantlilik, ko‘p omillik, nochiziqlik, konstruktiv, modellashtirish kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI: O‘zbekistonlik faylasuflardan I.Mo‘minov, J.Tulenov, E.Yusupov, S.Otamuratov, I.Saifnazarov, J.Ramatov, I.Ergashev, B.Karimov, B.To‘raev, B.To‘ychiev, Z.Davronov va boshqalar tomonidan ijtimoiy munosabatlar insoniyat taraqqiyotining omili ekanligi borasida va uning aksiologik, ontologik, gnoseologik kabi turli yo‘nalishlarida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilgan, amaliy ishlar bajarilgan. A.Asqarov, B.Bahriddinov, A.G‘ulomov, A.Buriev, A.Qayumov, P.Musaev, E.Rtveladze, O‘.Mavlonov, D.Mahkamova kabi bir qator iqtisodchi, geograf hamda tarixchi olimlarning ilmiy asarlarida esa kommunikatsiya va transport sohasi muayyan fanlar nuqtai nazaridan tahlil etilgan hamda amaliy natijalarga erishilgan.

Yuqorida ta’kidlangan ilmiy ishlar, dissertatsion tadqiqotlarning barchasi o‘z o‘rni va ahamiyatiga ega. Biroq shu kungacha mamlakatimizda ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi, xususan, avtomobil transporti bilan uyg‘unlashtirgan holda dialektik-falsafiy tahlil etilgan yaxlit ilmiy ish 2022 yilda Salimov B.L. tomonidan himoya qilingan “Ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi bilan deterministik bog‘liqligining gnoseologik tahlili” mavzusidagi falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Nanotexnologiya tushunchasi uchun tugal va aniq ifoda yo‘q, ammo mavjud mikrotexnologiya asosida bu o‘lchamlarni nanometrdagi texnologiya deb yuritish mumkin. Shuning uchun mikrodan nanoga o‘tish bu moddani boshqarishdan atomni boshqarishga o‘tish demakdir. Sohaning rivoji deganda esa, asosan, uchta yo‘nalish tushuniladi:

- o‘lchami atom va molekular o‘lchamlariga teng elektron sxemalarni tayyorlash;
- nanomashinalarni loyihalash va ishlab chiqish;
- alohida atom va molekularni boshqarish va ulardan alohida mikroob’ektlarni yig‘ish.

XX asrda samolyotlar, raketalar, televizor va kompyuterlar dunyoni o‘zgartirdi. Olimlarning ta’kidlashicha, nanotexnologiyalar yordamida yaratilgan xom-ashyolar, dori-darmonlar, aloqa va xizmat ko‘rsatish vositalari XXI asr yangi texnika taraqqiyotining asosi bo‘ladi. Ko‘z o‘ngimizda ko‘plab afsonalar haqiqatga aylanib bormoqda. Insonlar atomlarni boshqarish yo‘li bilan oddiy ko‘zga ilinmaydigan asbob-uskunalar yaratishni o‘rganib oldilar. O‘z ichiga fizika, kimyo hamda biologiya fanlarining yutuqlarini qamrab oladigan nanotexnologiya hayotimizga tobora tezroq kirib kelmoqda. Olim-nanotexnologlar nanometrlarda o‘lchanadigan o‘ta kichik jismlar ustida ish olib borishmoqda.

Mashinasozlik asosan ommaviy nanostrukturali materiallar, xotiraga ega materiallar, kukunli materiallar va nanomahsulotlar komponentlari iste‘molchisi hisoblanadi. Kesuvchi asboblari, matritsalar va qoliplarga bardoshli qoplamalarni, shuningdek, mashina qismlarining korroziyaga, issiqlikka chidamli va suv o‘tkazmaydigan qoplamalarini qo‘llash bo‘yicha texnologik jarayonlarni joriy etishdan sezilarli samara kutilmoqda. Nanostrukturali trubotexnik mahsulotlar va qismlarni nanometr aniqligi bilan qayta ishlash va nanoqoplamalarni qo‘llash uchun uskunalar katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tegishli sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga nanochanglar, nanotubalar, fullerenlar olishning u yoki bu texnologik jarayonini joriy etish orqali ham, blankalar va mahsulotlarni ishlab chiqarishning tegishli texnologik rejimlari orqali ham erishish mumkin.

Hozirgi vaqtda nano darajadagi mashinasozlik kompleksining ilg‘or korxonalarida asosiy texnologiyalar joriy etilmoqda. Ulardan quyidagi oltita yo‘nalish to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashinasozlik uchun qo‘llaniladi:

- dastur boshqaruvi bilan elektrospark dastgohlarida profilli va profilsiz vositalar bilan elektroeroziv nanometrli ishlov berish;
- nano darajadagi sirt mikropografiyasini nazorat qilish uchun yuklangan qismlarning ishchi yuzalarini elektrokimyoviy parдозlash va o'Ichovli ishlov berish;
- mikrongacha qalinlikdagi olmosga o'xshash qoplamanı qo'llash bilan qurilmalarnı, mashina qismlarını ion-plazma bilan mustahkamlash, bu buyurtmani ta'minlaydi va mahsulotlarning ishlash ko'rsatkichlarining o'sishiradi;
- past uglerodli qotishma po'latlarning korroziyaga chidamliligi va qattiqligini oshirish uchun plazma oqimlarining metall yuzasi bilan yuqori tezlikda kimyoviy-termik o'zaro ta'siri tufayli sirtni o'zgartirish;
- sirt qatlamining parametrlarını nazorat qilish imkoniyati bilan 1,5-2 mm chuqurlikda sirtni qattiqlashtirish;
- ion-plazma cho'kishi: ion bug'lanishining universal printsiptga asoslanganligi sababli keng assortimentdagi materiallardan yupqa plyonkali qoplamalar olish imkonini beradi.
- Shuningdek mashinasozlikdagi quyidagi vazifalarnı amalga oshirish ham bevosita nanotexnologiyalarnı qo'llash orqali amalga oshiriladi:
 - tozalangan modifikatsiyalangan montmorrilonit va uning asosida polimer nanokompozitsiyaning seriyali qo'llanilishini yaratish;
 - ko'p funktsiyali nanokeramik qoplamalarnı sintez qilish uchun asbob-uskunalarnı sanoat ishlab chiqarishini yaratish;
 - o'ta yuqori quvvatli qurilmalarnı ommaviy ishlab chiqarishni yaratish;
 - nanostrukturali keramika va metall-keramika materiallaridan bardoshli mahsulotlar ishlab chiqarishni yaratish;
 - nanostrukturali qoplamali monolit qattiq qotishma metall kesish asboblari ishlab chiqarishni yaratish;
 - o'ta qattiq materialni kesuvchi qurilmalar ishlab chiqarish;
 - nanostrukturali materiallardan detallarnı aniq ishlab chiqarish va nanometrik sirt tuzilishi uchun elektrokimyoviy dastgohlarnı seriyali ishlab chiqarish.

Samolyotsozlik sanoatida nanotexnologiyalardan foydalanish keng istiqbollarnı ochadi. Aerokosmik nanostruktura samolyotlar, raketalar, kosmik stansiyalar va tadqiqot sun'iy yo'ldoshlariga kerakli materiallarnı ishlab chiqarish uchun katta ahamiyatga ega. Bu yerda biz past og'irlik va yuqori quvvat, termal barqarorlik va boshqa qimmatli xususiyatlar bilan ajralib turadigan materiallarga muhtojmiz. Buning uchun kam quvvat sarflaydigan va yuqori unumdorlikka ega kosmik nurlanishga chidamli kompyuter tizimlari, kosmik stansiyalar va istiqbolli kichik sun'iy yo'ldoshlar uchun nano o'Ichamdagi qurilmalar, nanostrukturali sensorlar va nanoelektronikaga asoslangan yangi avlod avionika (aviatsion elektronika), issiqlikdan himoya qiluvchi, issiqlikka chidamli kompyuter tizimlari va bardoshli nanostrukturali qoplamalar talab qilinadi. Muzdan himoya qilish va samolyotlarning chidamliligini oshirish muammosi juda muhimdir. Samolyot uchun jiddiy xavf yuqori balandliklarda va past haroratlarda parvoz paytida qanotlarning muzlashidir. Natijalar halokatli bo'lishi mumkin, chunki muzlash hatto qanotlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda muammo antifriz yordamida hal qilinadi. Muammoni hal qilishda nanotexnologiyadan foydalanishning istiqbolli yo'llari haqida bosh qotirish darkor.

Chidamlilikka kelsak, vazifa 70-90 mingtagacha parvozlarnı amalga oshirish qobiliyatini ta'minlashda yangi nanomateriallar ta'minlaydigan mustahkamlik xususiyatlarını oshirishni talab qiladi. Hayotiylik va vazn yo'qotish hozirgi vaqtda kompozitlar tomonidan ta'minlanadi. Ularga nanomateriallar qo'shilishi kerak. Asosiy e'tibor yaxshilangan charchoq xususiyatlariga ega

nanomodifikatsiyalangan polimerlar va polimer kompozitlariga, shuningdek, quyosh batareyalarining energiya samaradorligini bir necha baravar oshirish va muqobil energiya tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Zamonaviy samolyot qurilishining eng muhim vazifasi samolyotning loyihalashni osonlashtirishdir. Bugungi kunda yirik yo'lovchi samolyoti korpusini ishlab chiqarishda foydalaniladigan 50 dan 30 milliongacha qismlarni payvandlangan tikuvlar bilan almashtirish uni sezilarli darajada engillashtiradi, ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi va ekspluatatsion xususiyatlarni sezilarli darajada yaxshilaydi. Bunday almashtirish faqat payvandlanadigan materialning mustahkamligi va payvand chokining mustahkamligining tengligi sharti bajarilgan taqdirdagina mumkin bo'ladi. Samolyotning dizayni bir xil kuchga ega bo'lgan barcha qismlarga ega bo'lishi kerak. Biroq, aviatsiya materiallarini payvandlashning zamonaviy usullari (alyuminiy va titanium qotishmalari) bu talabni to'liq qondirishga imkon bermaydi. Shu maqsadda olimlar nanozarrachalardan foydalangan holda lazerli payvandlashni ishlab chiqdilar. Bu payvandning mustahkamlik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yangi texnologiyaning asosiy g'oyasi - chokga kiritilgan o'tga chidamli birikmaning nanozarrachalari (masalan, titanium karbid) yordamida payvandlash jarayonida kristallanish jarayonini nazorat qilish hisoblanadi. Shunday qilib, chok metalining mexanik xossalari (mustahkamligi va egiluvchanligi) ortadi, nisbiy cho'zilish bir necha marta oshadi, cho'zilish kuchi va oquvchanlik kuchi ko'payadi.

XULOSA: Eng istiqbolli ishlanmalardan biri nanostrukturali qoplamali metall kesish qurilmasini yaratishdir. Ishlanma samolyot dvigatellari, samolyot va raketa qurilishi, energetika va transport muhandisligi va kemasozlikda foydalanish uchun mo'ljallangan. Loyihaning asosiy texnologiyasi – nanostrukturali qoplamalarni metall kesish vositalariga qo'llash olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Bunday qoplama qurilmaning qarshiligini 2-2,5 baravar oshiradi, buning natijasida korxonalarining uni sotib olish xarajatlari kamayadi. Nanostrukturali qoplamalarni qo'llash texnologiyasi metall yoki metall-keramik katodlaridan materialning bug'lanishi natijasida olingan plazmadan vakuumli cho'kma usuliga asoslangan bo'lib, hosil bo'lgan qoplama qatlamlarini yordamchi ion nurlari bilan chuqur doping qiladi. Ushbu texnik yechim qurilmaning qarshiligini oshiradi, bu esa metallni yuqori tezlikda qayta ishlash imkonini beradi va qurilmaning ishlash muddatini oshiradi. Ta'kidlash joizki, nanoqoplamali qurilmaning texnik tavsiflarining (qattiqligi, pishiqligi) yaxshilanishi mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirishga va ushbu qurilma yordamida ishlab chiqariladigan mahsulotlar tannarxini pasaytirishga olib keladi. Qoplanmagan qurilma bilan solishtirganda, olib tashlangan metall hajmining 2-2,5 baravar ortishi kuzatiladi, qayta silliqlash va kesish tezligi o'rtasidagi qarshilik 1,5-2 barobar ortadi.

Yana bir loyiha – yangi avloddagi nozik, ekologik toza elektrokimyoviy mashinalar ishlab chiqarishni yaratish hisoblanadi. Rivojlanish doirasi - samolyot dvigatellari qurilishi, energetika, avtomobilsozlik, elektron va tibbiyot sanoati uchun qurilmalar ishlab chiqarish hisoblanadi. Loyihaning raqobatbardosh afzalliklari past operatsion xarajatlar (yuqori mahsuldorlik, qurilmalarning uzoq muddat ishlashi), shuningdek, yuqori nusxa ko'chirish aniqligi va nanometrik sirt aniqligidir. Loyiha doirasida ishlab chiqarilgan elektrokimyoviy mashinalar deyarli barcha turdagi metallarni, jumladan, qattiq qotishmalar va nanostrukturali metallarni aniq nanometrik qayta ishlashga mo'ljallangan. Mashinalarda qo'llaniladigan texnologiya unumdorligi va ekspluatatsiya xarajatlari bo'yicha u dunyodagi yetakchi ishlab chiqaruvchilarning texnologiyalaridan ustunligi bilan ajralib turadi.

REFERENCES:

1. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Бирдамлик ва ҳамжиҳатлик – ижтимоий муносабатларнинг келажагидир. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши ва барқарорлигини белгиловчи муҳим тамойиллар. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
3. Salimov, B., Madalimov, T. (2023). *Transport falsafasi*. Globe Edit.
4. Salimov Bakhridin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal*. Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.
5. Salimov Bakhridin Lutfullaevich. The Influence of the Transport and Communication System on Social Relations. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. Volume 2 Issue 2, Year 2023. ISSN: 2835-3048.
6. Salimov Bakhridin Lutfullaevich. Reforms in the Fields of Communication and Transport and their Social Impact. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. Volume 2 Issue 2, Year 2023. ISSN: 2835-3048.
7. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) Ўзбекистон тараққиётида коммуникация ва транспорт тизимини ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
8. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). Жамиятнинг шаклланиши ва такомиллашувида бошқарув ва тарбия санъатининг ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 359-365.
9. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
10. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Йўлдошов Сардор Зокир ўғли. (2023). 61. Инсоният ҳаётидаги туб бурилишлар. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 1(2992-8893).
12. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич Равшанов Охунжон Тўймурод ўғли. (2023). 51. Техника тараққиётининг икки ёқлама таъсири. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 1(2992-8893).
13. Bakhridin Lutfullaevich Salimov. "NEGATIVE CONSEQUENCES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT. International Conference" Law, Economics and Tourism sciences in the modern world". 2023/5/1. С. 5-10.
14. Salimov Bakhridin Lutfullaevich, Tursunov, Shokhijakhan Ravshanovich, Haydarov, Mehriddin Nuriddin Ugli (2023). SYNERGETIC APPROACH IN THE ANALYSIS OF SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (3), 1001-1007.